

ESTÁGIO EM DOCÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO: ESPAÇO ESTRATÉGICO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO CURSO DE BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.18467902

Vitória Regina da Silva
Pós-Graduação em Serviço Social – Universidade Federal Fluminense
reginavitoria@id.uff.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5308865793224736>

AT03: Formação de professores e práticas pedagógicas

RESUMO: O artigo discute a importância do estágio em docência como espaço estratégico de ensino-aprendizagem na formação de pós-graduandos em Serviço Social. Destaca-se que essa experiência possibilita ao estudante vivenciar a prática docente, articulando teoria e realidade social, além de compreender as múltiplas determinações que estruturam o trabalho pedagógico no ensino superior. O estágio é entendido como um locus privilegiado de formação, pois permite ao estagiário atuar como mediador didático-pedagógico, colaborar no planejamento das aulas, conduzir atividades, participar de avaliações e dialogar com os desafios enfrentados pelos estudantes da graduação. O texto também evidencia que o estágio ocorre em um contexto marcado pela precarização das universidades públicas, intensificação do trabalho docente, cortes orçamentários e expansão do ensino privado e do modelo produtivista. Tais fatores impactam diretamente as condições materiais do estágio, exigindo do estagiário capacidade crítica para compreender as contradições do trabalho docente. Apesar dos obstáculos, o estágio contribui para o desenvolvimento de competências pedagógicas, reflexão crítica sobre o ensino e fortalecimento da formação profissional. O artigo defende, por fim, a ampliação de bolsas de pesquisa, consideradas essenciais para garantir que pós-graduandos possam realizar o estágio em docência de maneira adequada e formativa.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem, estágio em docência, Serviço Social

1. INTRODUÇÃO

O estágio em docência é um espaço privilegiado para formação do pós-graduando, na medida em que, na relação com os discentes possui a oportunidade de experimentar a prática docente. Assim, uma discussão indispensável para pensar a relação de ensino-aprendizagem no estágio em docência acadêmica são as condições objetivas de materialização do próprio trabalho do professor docente e as condições materiais disponíveis.

Assim, esse trabalho tem por objetivo discutir a importância do estágio em docência como estratégia no ensino-aprendizagem do curso de Serviço Social. Destaca-se o papel do estagiário como mediador didático-pedagógico ao lado da formação acadêmico-profissional do assistente social.

2. METODOLOGIA

Para embasar nossa pesquisa qualitativa, bibliográfica, recorremos ao referencial teórico de Behring, Lima e Salvador (2019), que, a partir de suas pesquisas, demonstram como as atividades realizadas pelos docentes das universidades federais no Brasil têm sido cada vez mais intensificadas e submetidas às plataformas governamentais de ensino. Esse processo evidencia a multifuncionalidade e a pressão por produtividade que os docentes enfrentam. Dados apresentados pelos autores indicam a crescente exigência de produção em massa nas universidades federais. Contudo, os desafios enfrentados não anularam a experiência adquirida pela estagiária.

Em um contexto de constantes cortes no orçamento da educação, o estágio reforçou a importância da docência como instrumento fundamental no processo de desenvolvimento crítico acadêmico e social, além de evidenciar a necessidade de um ensino comprometido com a formação crítica dos estudantes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Relação de estágio em docência com o assistente social

Nos anos 2000 o estágio supervisionado em espaços sócio-ocupacionais ganhou uma maior expansão, bem como acompanhou as fases de mudanças na formação profissional.

No Brasil, essas características não se manifestam de imediato; elas ganham maior evidência apenas a partir de 2008. Contudo, já na década de 1990 o Serviço Social percebe as transformações em curso no cenário internacional, especialmente porque, em 1990, o governo Collor adere ao Consenso de Washington, uma espécie de porta de entrada da América Latina no neoliberalismo.

A partir desse momento, o Estado neoliberal inicia um processo de desresponsabilização que impulsiona a expansão das ONGs, dentro das quais o trabalho do assistente social tende a assumir um caráter caritativo. Em 1995, com o início da “reforma” do estado, esse movimento se intensifica. Diante desse contexto, o Serviço Social reafirma a necessidade de romper, de forma mais radical, com o conservadorismo.

Atualmente, o objetivo do estágio é enquanto uma supervisão voltada para facilitar a aprendizagem, que propicia o desenvolver do conhecimento do estudante. O estágio possui capacidade de articular o trabalho e a formação profissional. Pois, permite aprendizado em lócus no que se refere apreensão das contradições e condições de trabalho profissional, tal apreensão se manifestam por meio da reflexão.

A mesma sentença também pode ser aplicada ao entendimento, na realidade, de pesquisadores docentes que realizam estágio em docência, ainda que sob finalidades distintas. Isso porque sabemos que não é do pensamento que se abstraem as condições pelas quais se executa o trabalho do assistente social, e nem mesmo o desses profissionais docentes, mas da própria realidade.

O estágio em docência, é antes de mais nada, estágio e tem como propósito mobilizar os conhecimentos estudados e possibilitar ao estudante o desenvolvimento de uma compreensão mais aprofundada da realidade, articulada à relação entre teoria e prática, aproximando-o das múltiplas determinações que a constituem.

Sua dimensão docente, porém, vai além da condição de estagiário, alcançando sua experiência profissional e exigindo a mobilização de práticas pedagógicas, habilidades de comunicação e domínio de conteúdo. Tudo isso ocorre em paralelo à compreensão dos caminhos necessários para analisar o objeto de estudo, permitindo ao estudante decifrar e dialogar com o movimento da realidade, construindo teoricamente as mediações que a explicam. O estágio é um processo de aprendizagem reafirmado no potencial que detêm de compreensão do estudante para com a realidade num panorama de totalidade, colocados na sistematização dos objetivos do exercício profissional.

Também permite apoiar o planejamento e a condução das aulas ministrada pela professora orientadora; auxiliar na elaboração e correção de atividades avaliativas sob supervisão. Estimular o debate e a participação dos estudantes da disciplina.

Trata-se do grau de organização e elaboração teórica que o estudante consegue desenvolver ao analisar a realidade, de acordo com seu nível de clareza teórico-metodológica. Essa realidade se apresenta no estágio de forma empírica e imediata, exigindo que as concepções abstratas se articulem com aspectos mais amplos rumo ao universal. Assim, a interpretação depende do domínio do método dialético, permitindo que o objeto se revele teoricamente em seu percurso de retorno à reflexão.

4.2. Aspectos políticos que orientam esse estágio

Os aspectos políticos que orientam o estágio são aqueles que regulamentam a própria profissão e conferem ao processo uma dimensão política e pedagógica, direcionada fundamentalmente à formação e à aprendizagem do estagiário.

As leis que regulamentaram o estágio em Serviço Social tiveram como objetivo garantir a segurança do estagiário e da instituição, uma vez que, historicamente, o estagiário era

frequentemente reduzido à condição de “mão de obra barata”. Assim, as normativas que tratam dos aspectos políticos buscaram corrigir esse cenário, estabelecendo parâmetros obrigatórios. Já a ABEPSS atua na perspectiva de orientações, ampliando o sentido formativo do estágio.

A reflexão sobre o projeto ético-político é essencial nos processos de supervisão, considerando a necessidade de informação para o exercício profissional e para a formação em estágio. Isso inclui o domínio das leis, resoluções e políticas que orientam a finalidade do estágio, elementos que não devem ser confundidos com a concepção de mundo do profissional, características pessoais ou aspectos cotidianos da prática. O que deve prevalecer é o projeto ético-político, o compromisso com os usuários e a capacidade de elaborar estratégias compatíveis com as condições dadas ao profissional e ao estagiário.

Nesse sentido, após a breve exposição sobre a relação do estágio socio-ocupacional em Serviço Social, chamamos atenção para a necessidade de um olhar mais apurado sobre o estágio em docência e sobre como o capital, diante de suas crises, recorre à ofensiva neoliberal, produzindo impactos que alcançam inclusive a atuação no próprio estágio em docência.

A desenfreada ordem de expansão do Capital não admite qualquer desenvolvimento preto da Educação e adota suas medidas necessárias para manter se reproduzindo, mesmo que utilizando a educação pública como uma espécie de válvula de escape.

Com efeito, verificamos o cenário brasileiro em que a educação vai sendo vendida como mercadoria, e a atividade docente refletindo os mesmos imperativos do Capital, no alastramento cada vez mais profundo de sua velha máxima produtivista (Marx, 2012, p. 60).

Seja pela ameaça de desemprego que recai sobre o corpo docente, seja pelas condições da estrutura educacional, do acesso e da permanência nas instituições de ensino, especialmente no ensino superior público, os efeitos dessa ofensiva tornam-se evidentes. Uma de suas expressões é o avanço do ensino privado no país e a redução dos investimentos no ensino superior público, o que impõe uma profunda precarização à formação acadêmico-profissional, incluindo o curso de Serviço Social.

Nesse panorama, observa-se o aumento dos cortes nos investimentos destinados às políticas sociais e, em especial, à educação pública, enquanto os recursos são cada vez mais direcionados ao pagamento da dívida pública. As implicações para o trabalho docente nas universidades federais tornam-se ainda mais intensas, sobretudo devido à lógica produtivista imposta ao ensino em meio à crescente precarização.

Bem como outras categorias profissionais no Brasil, as Instituições de Ensino Superior (IES) vem sendo afetada e o campo docente acompanha, por consequência, esses desmontes. O

docente acadêmico é submetido além das jornadas extenuantes em sala de aula, as horas de trabalho “extramuros”.

A Educação pública é negligenciada de modo que conferimos nos dados do INEP (2024) um aumento das Instituições de Ensino Superior privadas, que, no ano de 2023, contaram com 2.264 IES privadas, em contraste com a redução das públicas, que marcou 316 IES públicas (INEP, 2024).

Esse processo, não por acaso, leva ao aumento acelerado dos cursos de Educação a Distância (EaD), que, sob a justificativa de “democratização” do acesso, decorada com promessas modernizadoras para a educação, resulta, na verdade, em menos investimento, estrutura, professores, intensificação das condições de trabalho docente, em arrocho salarial, enxugamento do quadro de professores efetivos e aumento da carga horária.

A redução da qualidade do ensino superior torna-se um dos pilares dessa chamada “inovação educacional”. O avanço das privatizações dentro do projeto neoliberal vê na Educação uma oportunidade lucrativa, evidenciando a hegemonia do setor privado, entre outros, na oferta de Educação superior.

A destruição paulatina de universidades pública, registrando para educação um contexto de “valores liquidados em 2023, considerando a correção dos dados pela inflação do período, ainda são inferiores (-4,1%) do que o registrado em 2014” (Inep, 2024).

Esse quadro todo, nos expressa uma carta aberta para submissão das Instituições de Ensino Superior (IES) ao atendimento aos interesses privados de empresas que comercializam a educação e a produção e disseminação do conteúdo educacional. Esses aspectos amarrados entre si denunciam o conjunto de desafios enfrentados pelos cursos de formação profissional e o trabalho docente e de seu estagiário.

Desse modo, o Serviço Social não poderia se mostrar diferente, à luz da compreensão desses acontecimentos históricos, pretendemos destacar o exposto por Duarte (2017), no que tange ao contexto no qual se insere o trabalho dos assistentes sociais docentes nas Universidades federais. Segundo Duarte (2017), no que diz respeito ao trabalho docente e as dificuldades enfrentadas, destaca-se: gestão institucional; diminuição do ritmo de produção acadêmica ou das atividades docentes; o acúmulo de atividades acadêmicas voltadas para a esfera administrativa, como componente de intensificação do trabalho e entre outros.

É nesse mesmo cenário de desafios institucionais e sobrecarga de tarefas que o estudante-estagiário se insere a realidade educacional, compartilhando parte dessas dificuldades na efetivação estágio em docência.

Se estágio em docência tem como pré-requisito o acompanhamento do professor docente, e as condições desse professor vão substancialmente determinar essas atividades. Nessa perspectiva, o objetivo do estágio em docência do curso de graduação em Serviço Social, centra-se de modo geral, a busca por conhecimento capazes de formar professores de ensino superior, contribuindo para fortalecer a relação do pesquisador e sua futura atuação docente em curso superior.

A atuação do estágio em docência do pesquisador, é parte estratégica de mediação no processo formativo tanto dos discentes quanto do estagiário, e, em particular no curso de Serviço Social, está fundamentada sob as bases teórico-práticas de sua profissão que reforçam o compromisso com uma formação profissional crítica, reflexiva e investigativa.

Dessa forma, é inegável que as atividades desenvolvidas no espaço de estágio trazem contribuições significativas através das avaliações dos discentes participantes. Além de estabelecer um contato direto do pesquisador com os estudantes, resultado que se deve, em grande medida, ao empenho de sua atividade docente.

O que nos leva a características mais notáveis a respeito do estágio em docência como espaço estratégico de ensino-aprendizagem que permite experienciar a prática pedagógica tanto em sua dimensão formativa quanto docente e crítica.

O exposto indica que é fundamental compreender o estágio em docência como um processo de aprendizagem para o pesquisador, pois ele possibilita a construção de conhecimento sobre as contradições presentes nas condições do trabalho docente. Por isso, torna-se indispensável a ampliação das bolsas, de modo a garantir que esses pesquisadores possam realizar o estágio em docência de forma adequada.

O estágio em docência é fundamental para mobilizar o grau de desenvolvimento do estudante-estagiário na organização e elaboração teórica da análise da realidade, considerando seu nível de clareza teórico-metodológica (Guerra, 2011). Além disso, o estagiário, por ocupar simultaneamente a posição de estudante de pós-graduação, pode identificar, “por dentro” os desafios que atravessam o processo de formação dos graduandos, tais como o acesso, permanência as dinâmicas relacionadas à evasão, retenção e abandono no curso.

Ademais, o estágio em docência pode possibilitar a integração entre ensino e aprendizagem, inserindo os estudantes-pesquisadores-estagiários em situações concretas de ensino, cujo objeto de conhecimento é o movimento da realidade, permitindo, assim, a análise concreta das situações docentes.

Ensinar e aprender por meio das atividades com discentes são experiências indissociáveis

do processo de estágio em docência acadêmica. Nesse processo de aprendizagem, os envolvidos promovem o aprimoramento ético e intelectual, dentro de um espaço didático-pedagógico, que se configura como um momento privilegiado na formação dos pós-graduandos.

Em outros termos, pode-se conceber a Estágio em docência como um espaço único, onde o estagiário amplia suas possibilidades de análise, compreende as dimensões constitutivas das questões específicas do campo docente e supera a racionalidade imediata da vida cotidiana.

Cabendo-nos assim, apontar a experiência do estágio em docência realizado pela pesquisadora no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, referente à disciplina ofertada na graduação, de “Introdução ao Serviço Social”. A disciplina possibilitou habilitar a profissional a lecionar aulas para nível superior.

4.2 Estágio em docencia e atividades técnico-pedagógica:

- Observação das aulas ministradas pela professora orientadora responsável, bem como da didática adotada em cada momento e metodologia utilizada.
- Abordagem dos conteúdos e as possíveis formas de interação com os estudantes.
- Participação no planejamento das aulas: elaboração de materiais de apoio, seleção de textos e discussão das metodologias a serem empregadas.
- Condução de aulas e atividades: exposição de conteúdos, mediação de debates e aplicação de dinâmicas de ensino, além de ministrar uma aula de 50 (cinquenta minutos) com a temática relacionada a relação entre Serviço Social e questão social.
- Acompanhamento e correção de atividades avaliativas: auxílio na elaboração de avaliações e feedback para os estudantes.
- Encontros prévios às aulas com a professora orientadora: discussões sobre os desafios enfrentados e estratégias para aprimoramento da prática docente.

4.3 Estágio em docência e reflexão crítica

Dessa forma, é de suma importância que, ainda no processo formativo, haja a experiência supervisionada do exercício da docência. O estágio foi desenvolvido em uma relação dinâmica entre os envolvidos, sustentada por ampla comunicação e encontros prévios para o planejamento das aulas. As atividades não ocorreram de modo espontâneo; ao contrário, houve organização prévia de todas as ações ao longo de todo o período de realização.

No que se refere aos materiais coube a estagiária pesquisadora a realização de leitura de

autores e livros no campo do Serviço Social para a dinâmica de exposição de conteúdos programados. Assim, as atividades juntos aos discentes foram realizadas com exposições que contribuíram para o processo de formação da estagiária. Durante o estágio, foram realizado planejamento para elaboração de materiais de apoio, seleção de textos e discussão das metodologias a serem empregadas assim com a didática adotada em cada momento e metodologia utilizada. Foi também abordado conteúdos e as melhores formas de interação com os estudantes.

E por fim, refletir sobre os desafios e as possíveis potencialidades da docência no ensino superior, sobretudo num contexto de precarização das Universidades Públicas e de um número expressivo de evasão. Verificamos, segundo dados do instituto SEMESP com base do Inep, que, em 2022, a taxa de evasão no ensino superior da rede pública atingiu 23%.

A exposição de conteúdos incluiu círculo de cultura com os estudantes, mediação de debates e aplicação de dinâmicas de ensino e a elaboração de avaliações e feedback para os estudantes.

Um ponto positivo de destaque as atividades evidenciam o compromisso com a formação continuada dos/as estudantes, fortalecendo o vínculo com a vida acadêmica e promovendo o desenvolvimento de competências essenciais à formação em Serviço Social.

Ademais, as demandas identificadas ao longo do processo formativo não apenas vêm sendo multiplicados, como também revelam complexidades que exigem um acompanhamento pedagógico sistemático.

Um entrave notório à efetividade das atividades de estágio em docência reside na crônica disponibilidade de recursos tecnológicos por parte do professor docente. Restando, ao professor e ao estagiário a tarefa de improvisar e diante da ausência de infraestrutura mínima. Some-se a isso a questão da adesão dos discentes às atividades realizadas no contraturno, cuja baixa participação reside no fato de sempre estudantes trabalhadores sem acesso a bolsa, impondo desafios pedagógicos a estes.

Constatou-se também a falta de recursos por parte dos estudantes para frequentarem a universidade no horário regular das aulas, assim como para acessarem o campus fora desse período. Isso os exclui de vivências acadêmicas que deveriam fazer parte de sua formação.

Esse dilema revela o desafio estrutural de permanência estudantil na educação superior. A universidade, se quiser formar, precisará também assumir o compromisso de garantir condições materiais mínimas para que seus discentes possam mais que sobreviver a ela, mas experimentar a universidade em sua integralidade.

O mestrado e doutorado habilita o estudante a lecionar aulas para nível superior e o estágio em docência para o pós-Graduação em Serviço Social assume fundamental importância nesse processo formativo para o exercício da docência.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio em docência representou uma oportunidade para aproximação do ensino superior, sob uma outra perspectiva: a docente. Ao longo do período, foi possível aprofundar a compreensão sobre os desafios e potencialidades do ensino, articulando-os de forma crítica e reflexiva.

As atividades desenvolvidas contribuíram para o desenvolvimento de competências pedagógicas e para reflexões críticas sobre o papel do docente no processo de ensino-aprendizagem, além dos impactos da precarização das condições de trabalho docente. Observou-se o ritmo intensificado de solicitações de produções científicas, somado às demandas das aulas em sala de aula. Além disso, verificou-se o acúmulo de atividades mais administrativas que extrapolam as funções pedagógicas.

Contudo, os desafios enfrentados não anularam a experiência adquirida pela estudante estagiária. Mas o contexto de cortes no orçamento da Educação multiplicou seus desafios e reforçou a importância do estágio em docência como instrumento fundamental no processo de desenvolvimento crítico acadêmico e social, além de evidenciar a necessidade de um ensino comprometido com a formação crítica dos estudantes.

Dessa forma, permitiu a mobilização dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica, além da construção de novas estratégias para compreender o papel do investimento público na Educação e sua relação com a mediação do docente e a formação de sujeitos críticos. Ademais, permitiu a oportunidade de dialogar com outros pesquisadores-estagiário sobre os desafios enfrentados na prática docente, bem como sobre as estratégias para seu enfrentamento.

Assim, uma vez que o curso de bacharelado não oferece disciplinas específicas voltadas ao ensino, a experiência do estágio em docência é mais do que útil, mas condição formação docente no campo acadêmico de Serviço Social.

REFERÊNCIAS

BEHRING, Elaine Rosseti; BOSCHETTI, Ivanete. **Fundo público, valor e política social**. 1. ed., 1. reimp. São Paulo: Cortez Editora, 2021.

BEHRING, Elaine Rosseti; BOSCHETTI, Ivanete. **Política social: fundamentos e história.** São Paulo: Cortez, 2006.

BEHRING, Elaine Rosseti; LIMA, Rita de Lourdes; SALVADOR, Evilásio. Implicações para o trabalho docente nas Federais: intensificação, precarização e produtivismo acadêmico. In: _____. **Crise do capital e fundo público: implicações para o trabalho, os direitos e a política social.** São Paulo: Cortez, 2019. p. 211-231.

DUARTE, _____. Implicações para o trabalho docente nas Federais: intensificação e precarização. In: BEHRING, Elaine Rosseti; LIMA, Rita de Lourdes; SALVADOR, Evilásio (org.). **Crise do capital e fundo público: implicações para o trabalho, os direitos e a política social.** São Paulo: Cortez, 2019.

GUERRA, Yolanda. Supervisão de estágio. In: CFESS. **Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais.** Brasília, DF: CFESS/ABEPSS, 2009.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo da Educação Superior – 2024.** Brasília: MEC, 2024.